

MEXMONXONALARNING PAYDO BO'LIH DAVRLARI VA TURIZM FAOLIYATIDAGI O'RNI

Asadov Sherbek Ilyos o'g'li

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehmonxonalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Turizm faoliyatini rivojlantirish qo'llab-quvvatlash, turistik salohiyatdan foydalanish samaradorligini oshirish, dam olish va turizm uchun shart-sharoitlarni yaxshilash tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mehmonxonalar, karvonsaroylar hovlilar, turizm, savdo rastalari va restoranlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается возникновение и развитие гостиниц. Проанализированы поддержка развития туристской деятельности, повышение эффективности использования туристского потенциала, улучшение условий для отдыха и туризма.

Ключевые слова. Отели, караван-сарай дворы, туризм, киоски и рестораны.

Annotatsion: This article discusses the emergence and development of hotels. The article analyzes the support for the development of tourism activities, increasing the efficiency of using tourist potential, improving conditions for recreation and tourism.

Keywords. Hotels, caravanserais, courtyards, tourism, kiosks and restaurants.

Kirish.

“Mehmonxona” atamasi keng tarqalgan so'z bo'lsa-da, u turli tushunchalarni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat yashash joyiga, balki ovqatlanish, madaniyat va xizmat ko'rsatish birlashadigan, ko'pincha muassasaning bir qismi sifatida restoran va klublarga ega bo'lgan joy.

Mehmonxona ta'rifi ko'p asrlik an'analar va innovatsiyalar bilan shakllangan. 19-asrdagi birinchi hashamatli mehmonxonalar boyligidan tortib 2024-yilgi zamonaviy, aqlli texnologiyalarigacha mehmonxona tajribasi doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilib borildi.

Mehmonxonalar kontsepsiyasi asrlar davomida sezilarli darajada rivojlandi, oddiy mehmonxonalardan sayyohlarning turli ehtiyojlarini qondiradigan hashamatli dam olish joygacha. Mehmonxonalarining eng qadimgi shakllari mehmonxonalar va tavernalar bo'lib, ular asosan sayohatchilar va charchagan savdogarlar uchun dam olish joylari bo'lib xizmat qilgan. Bu joylar ko'pincha oddiy turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar hamda asosiy savdo yo'llari bo'ylab joylashgan. Sayohat qulayroq va ommalashgani sayin, yanada qulay va hashamatli turar joylarga talab ortdi. 19-asrda katta mehmonxona boyligi va nafosat ramzi sifatida paydo bo'ldi. Bu katta mehmonxonalar boy sayohatchilar va sotsialistlarni o'ziga jalb etuvchi dabdabali interyer, ajoyib taomlar va keng ko'lamlil qulayliklarga ega bo'lgan.

Kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, "mehmonxona" so'zi barqarorlik va texnologik jasorat haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Zamonaviy mehmonxonalarining vazifasi dam olish uchun joy bilan ta'minlashdan tashqarida; bu yashil ongli jamoatchilikning qadriyatlariga mos keladigan ekologik toza mulkni yaratish haqida. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar va ekologik toza amaliyotlarga sodiqlik bilan mehmonxonalar nafaqat qolish uchun joy emas, balki ular barqaror va samarali kelajakning mayoqlariga aylanib, ko'pincha shaharning ijtimoiy va biznes markazining yuragi bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda mehmonxona sanoati har qachongidan ham xilma-xil bo'lib, turli xil imtiyozlar va byudjetlarga mos keladigan keng imkoniyatlarga ega. Butik mehmonxonalar va ekologik toza kurortlardan tortib, hamma narsani qamrab oluvchi kurortlar va biznes mehmonxonalarigacha hamma uchun nimadir

bor. Texnologiya, shuningdek, zamonaviy mehmonxona tajribasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi, onlayn bron qilish platformalari, mobil ro'yxatdan o'tish va smart televizorlar va virtual yordamchilar kabi xona ichidagi qulayliklar tobora keng tarqalgan.

O'zbekiston respublikasi hukumati turizm sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda jahon hamjamiyati O'zbekistonning turizm sohasida ulkan va tub o'zgarishlarni e'tirof etmoqda. Buning isboti sifatida turizmni qo'llab quvvatlash va rivojlantirish, boshqaruv tizimini yaratish, turizm turlarini diversifikatsiya qilish, O'zbekistonning xalqaro maydonda tan olinishi va jozibadorligini ta'minlashga qaratilgan hujjatlar qabul qilinganligini e'tirof etish lozim. Turizm faoliyati subyektlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, mintaqalarning turistik salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish, dam olish va turizm uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, shuningdek, turizm xizmatlari ko'rsatish sohasida yangi ish o'rinlarini tashkil etish hamda aholining bandligi va farovonligini oshirish maqsadida oilaviy mehmon uylari tashkil etildi.

Shuningdek, oilaviy mehmon uylari xizmatlarini sertifikatlashtirish soddalashtirilgan holda, oilaviy mehmon uylarini o'rganish dalolatnomasi asosida ularni Oilaviy mehmon uylari va xostellar yagona reyestriga kiritish va Oilaviy mehmon uylari va xostellar yagona reyestridan tegishli ko'chirma berish yo'li bilan amalga oshirila boshladi.

Mehmondo'stlik sanoati korxonalarining evolyutsiyasi to'g'risida so'z yuritganda, tarixiy jihatdan kishilik jamiyatining rivojlanish bosqichlariga mos keluvchi davrlarni ajratish mumkin:

Qadimgi davr (miloddan avvalgi IV ming yillik – milodiy 476 yil) Aksariyat tarixchilar jamiyat taraqqiyotining bu davriga hozirgi mehmonxonalar va restoranlarning «ajdodi» - dastlabki mehmonxona korxonalarini paydo bo'lgan davrni kiritadilar. Bunday korxonalar – tavernalar qadimgi manuskriptlarda tilga olinadi. Taxminan miloddan avvalgi 1700 yilda yozilgan Bobil podshosi Hammurapi kodeksi mana shunday manuskriptlardan biridir.

Qadimgi Yunonistonda miloddan avvalgi I mingyillikda tavernalar ijtimoiy va diniy hayotning

muhim unsuri hisoblangan. Tavernalarda sayohatchilarni joylashtirish uchun xonalar mavjudligiga qaramay, ular asosan ovqatlanish xizmatlari ko'rsatishga mo'ljallangan. Vaholanki, savdo-sotiqning rivojlanishi va shu bilan bog'liq uzoq muddatli safarlar nafaqat ovqatlanish, balki tunash joylarini tashkil qilishni qam taqozo etar edi. Shu holat mehmonxonalar korxonalarining boshqa turi – karvonsaroylar paydo bo'lishini belgilab berdi. Karvonsaroylarning eng rivojlangan tarmog'i Rim imperiyasi hududida tashkil etilgan edi. Qadimgi Rim karvonsaroylari asosiy yo'llar yoqasidagi shaharlar va qishloqlarda, bir-biridan taxminan 25mil (40,22 km) oraliqda joylashgan edi.

Quyi tabaqa vakillariga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan tavernalar va karvonsaroylar tunash va dam olish uchun minimal shart-sharoitlar taklif qilar edi. Masalan, sayohatchilar ko'pincha poxol ustida, yilning sovuq mavsumida esa muzlab qolmaslik uchun otlarining issiq biqiniga tiqilib uxlardilar. Biron-bir qo'shimcha qulaylik haqida gap bo'lishi ham mumkin emas edi. Yaqin Sharq, Osiyo va Kavkazortida savdo aloqalarining rivojlanishi mehmondo'stlik korxonalarining paydo bo'lishida katta rol o'ynadi. Ushbu mintaqalar hududidan yirik savdo yo'llari o'tar, ular bo'ylab yuk ortilgan uzun karvonlar harakatlanar edi. Karvonlardagi yo'lovchilar tunashi uchun savdo yo'llari yoqasida karvonsaroylar tashkil etilardi. Bunday karvonsaroylar, qoida tariqasida, odamlar dam olishi uchun hujralar hamda tuya va otlar uchun mo'ljallangan qo'tonlardan tashkil topar edi. Bularning barchasi tabiiy ofat (shamol, yomg'ir, bo'ron)lardan, shuningdek talonchilar va qarochilardan saqlovchi qal'a devori bilan o'ralgan edi.

O'rta asrlar (milodiy V – XV asrlar) O'rta asrlarda diniy an'analar mehmondo'stlik korxonalarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda muqaddas joylarga ziyorat qiluvchi odamlar soni keskin ko'paydi. Cherkov monastirlarga ziyoratchilarni qabul qilish, ular uchun tunash joylari tashkil etish va ularni ovqatlantirish majburiyatini yukladi. Bu davrda mazkur vazifani bajaruvchi boshqa muassasalar ham paydo bo'ldi. Masalan, franklar qiroli, keyinchalik esa imperator Karl Buyuk (742-814) cherkovlarga homiylik qilib, VIII asrda ziyoratchilar dam olishi uchun maxsus uylar tashkil etdi. XII-XIII asrlarda ilk mehmonxonalarining ajdodi – karvonsaroylar Rusda ham paydo bo'ldi. O'sha davrda ular «yama» – o'ra deb atalar, bir-biridan ot charchamasdan bosib o'ta oladigan masofada joylashgan edi. XV asrda karvonsaroylar *Yamskoy prikaz*² ixtiyoridagi pochta bekatlari qoshida tashkil etila boshlandi. Katta rus shaharlarida mehmon kutiladigan hovli (gostiniy dvor)lar qurildi. Ularning karvonsaroylardan farqi shunda ediki, bu yerda tunash va ovqatlanishdan tashqari, savdo-sotiq qilish imkoniyati ham mavjud edi. Boshqacha qilib aytganda, mehmon kutiladigan hovlilar jihozlangan xonalar, savdo rastalari, do'konlar va omborlarni o'zida birlashtirgan edi. qoida tariqasida, hovli baland devorlar va minoralar bilan o'ralgan, unga katta darvozadan kirilardi.

XIII asrda bunday hovlilar Vitebsk, Grodno, Brest, Slonim hamda boshqa belorus shaharlarida paydo

bo'ldi. Belorus savdogarlari uchun maxsus hovlilar XV-XVI asrlarda Bryansk, Vyazma va Moskvada qurildi. O'rta asrlarda ilk kasaba uyushmalarining tashkil topishi mehmondo'stlik korxonalarini faoliyatining ilg'or yo'nalishini tashkil etdi. 1282 yilda Italiyaning Florensiya shahri traktirchilari o'z gildiyasini tashkil etdi.

Yangi davr (XVI asr – XX asr boshi) XVI asrda dastlabki qahvaxonalar ochildi. Ular o'sha davr madaniy va adabiy hayotining markazlariga aylandi. g'arbiy Yevropada qahva va choy kabi ekzotik ichimliklarning tarqalishi qahvaxonalarining paydo bo'lishiga imkoniyat yaratdi. Yevropada dastlabki qahvaxonalar 1652 yili Londonda va 1683 yili Venada ochildi. Xususan, Venada birinchi marta asal va sut qo'shilgan qahva taklif qilindi. XVII asr oxiriga kelib Yevropa qit'asida qahvaxonalar ancha keng tarqalgan hodisaga aylandi. Yirik shaharlarda ularning soni bir necha o'ntaga yetar edi.

1553 yilda Parijda birinchi restoran – «Tur d'Arjan» restorani ochildi. Bu restoran keyingi ikki asr mobaynida o'ziga xos muassasa bo'lib qoldi, chunki uning yagona funksiyasi faqat ovqatlantirishdan iborat edi. «Restoran» atamasining o'zi keyinroq, XVIII asrning ikkinchi yarmida muomalaga kirdi. Janob Bulanjening Parijdagi uzzukun ishlaydigan tavernasida asosiy taom hisoblangan sho'rva «restaurantes» (fransuz tilida «quvvatbaxsh, tiklovchi» degan ma'noni anglatadi) deb atalar edi. 1789-1799 yillardagi Buyuk fransuz inqilobi davrida fransiyalik mashhur oshpazlar boshqa davlatlarga chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Yangijoyda ular restoran biznesi bilan shug'ullandilar. Natijada restoran g'oyasi butun dunyoga tarqaldi. XIX asr o'rtalaridan «a la carte» (a lya kart) menyusidan foydalanila boshlandi. Mijoz taklif qilingan ro'yxatdan o'ziga ma'qul taomni tanlash imkoniyatiga ega bo'ldi.

1898 yilda Londonda «Savoy» mehmonxonasi ochildi. Uning boshqaruvchisi Sezar Rits (hozirda Rits-Karlton mehmonxonalarini uning nomi bilan ataladi), bosh oshpazi esa – Jorj Agyust Eskofe edi. Bu ikki odam mehmonxonalar qoshida restoranlar tashkil etishda chinakam inqilob sodir etdi. Eskofe o'z davrining buyuk kulinariyalaridan biri edi. U kulinariya bo'yicha nashr etgan ma'lumotnoma hamda oshxonada joriy etgan brigada pudrati bilan dong taratdi. Mehmondo'stlik korxonalarining rivojlanishida AQSH alohida o'rin tutadi. Tarixchilarning fikricha, birinchi karvonsaroy bu yerda Yevropadan ancha keyin, 1607 yilda paydo bo'lgan. Dastlabki tavernalardan biri 1634 yili Bostonda ochildi. 1642 yilda Nyu-Yorkda (o'sha davrda u Yangi Amsterdam deb atalar edi) taverna gollandlar tomonidan ochildi. Shu davrdan boshlab tavernalar jamiyat hayotining markaziga, askarlar va tijoratchilar uchrashadigan joyga aylandi. Ular nafaqat shaharlarda, balki katta yo'llar yoqasida, ayniqsa, chorrahalarda ravnaq topdi. Nyu-Yorkning Brodvey ko'chasidagi 70 xonali «Siti-otel» qo'shma Shtatlarda ochildigan birinchi mehmonxonaga bo'ldi. Bu muhim hodisa 1794 yilda sodir bo'ldi. 1829 yilda Bostonda «Tremont» mehmonxonasi – AQShdagi birinchi klassli, koridor xizmatchilari, registratura (resepsiya)ga ega, nomerlarning eshiklari qulflanadigan va hatto mehmonlarga bepul sovun beriladigan ilk mehmonxonaga ochildi. Bu AQShda

mehmonxonona bumi boshlanishiga turtki berdi. Sharqiy qirg'oq shaharlarida, so'ngra g'arb va Janubda ko'plab mehmonxonalar ochildi. XIX asr oxiriga kelib bu yerda mehmonxonalarining ikki turi – katta, hashamatli, shinam mehmonxonalar hamda kichkina, eskirgan, arzon narxda xizmatlar taklif qiluvchi mehmonxonalar tarqalgan edi.

1831 yilda Nyu-Yorkda ochilgan mashhur «Delmoniko» restorani AQShdagi birinchi restoran hisoblanadi. O'sha davrda AQShda restoran ishining rivojlanishiga fransuz an'analari katta ta'sir ko'rsatdi. 1852 yilga kelib AQShning birinchi klassli har bir mehmonxonasi o'z fransuz bosh oshpaziga ega edi. Menyu ham an'anaga ko'ra fransuz tilida yozilardiki, bu inglizabon mijozlar uchun muayyan qiyinchiliklar tug'dirardi. «Delmoniko» restoranining sohiblaridan biri Jon Delmonikoning sa'y-harakati bilan birinchi marta ikki tilli menyu joriy etildi. Unda taomlarning fransuz va ingliz tilidagi nomlari qarama-qarshi joylashtirilgan edi. Bu an'ana saqlanib qoldi va yillar o'tib butun jahonda keng tarqaldi.

XIX-XX asrlar chegarasida mehmondo'stlik sanoati muhim tarmoqqa aylandi. Mehmonxonona birlashmalari, sindikatlari, aksiyadorlik jamiyatlari, korporatsiyalar mehmonxonalar qurish, kadrlar tayyorlash, narxlarni belgilash masalalari bilan shug'ullana boshladi. XX asr boshida faoliyat ko'rsatgan bunday uyushmalar orasida London mehmonxonalar sohiblari sindikati, Fransiya «Mehmonxonona sohiblari uyushmasi»ni qayd etish mumkin. 1906 yilda jahonning turli mamlakatlarida joylashgan 1700 mehmonxonani birlashtirgan Mehmonxonalar sohiblari xalqaro uyushmasi tashkil topdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, "mehmonxonona" so'zi barqarorlik va texnologik jasorat haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Zamonaviy mehmonxonalarining vazifasi dam olish uchun joy bilan ta'minlashdan tashqarida; bu yashil ongli jamoatchilikning qadriyatlariga mos keladigan ekologik toza mulkni yaratish haqida. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar va ekologik toza amaliyotlarga sodiqlik bilan mehmonxonalar nafaqat qolish uchun joy emas, balki ular barqaror va samarali kelajakning mayoqlariga aylanib, ko'pincha shaharning ijtimoiy va biznes markazining yuragi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Назилов Д.А. Элементы, определяющие функции интерьерера в зодчестве центральной Азии. Узбекистон архитектураси ва курилиши. 1-2007.
2. Архитектура и строительство Узбекистана № 3 - 1987 г. К эволюции архитектурной типологической схемы «Двор с обводом из коридорообразных помещений» в северном Тохаристане – Согде.
3. Юсупова М.А. К генезису и эволюции дворово-айвонной композиции в архитектуре Средней Азии.
4. Мукумов Р.С., Мамаджанова С.М. Зодчество Таджикистана. – Душанбе: «Маориф», 1990. - 167 с.
5. Нильсен В.А. Архитектура Средней Азии V-VIII вв. Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв.) – Ташкент: «Наука», 1966. - 334 с.
6. Булатова В.А., Ноткин И.М. Хиванинг архитектура ёдгорликлари. -Тошкент, 1963. - 94 б.
7. Рапопорт Т.Б. О прогрессивных традициях в архитектуре народного жилища Узбекистана.

Архитектурное наследство. Гос. издательство литературы по строительству, архитектуры и строительным материалам. Москва, 1961 г. Ред. коллегия Е.Д. Квитницкая, А.М. Прибыткова, О.Х. Халпахьян, Ю. С. Яралов (отв. ред.), 199 с.

8. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 340-342.

9. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 306-308.

Internet saytlari

1. <http://www.natlib/> (Ўзбекистон миллий кутубхонаси)
2. www.edu.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. www.nuuz.uz
5. www.bimm.uz

